

IQTIDORLI KO'ZI OJIZ BOLALAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYALARI

Baratov Muslimbek Alisher o'g'li

ADPI Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası stajor o'qituvchi, tadqiqotchi

muslimbek.baratov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'zi ojiz bolalarning iqtidorini rivojlantirishga ko'maklashish borasidagi fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ko'zi ojiz, iqtidor, intellekt, individual, texnologiya, pedagogika.

Абстрактный: В этой статье представлены идеи о том, как помочь детям с нарушениями зрения развивать свои таланты.

Ключевые слова: Слепота, талант, интеллект, личность, технология, педагогика.

Abstract: This article provides ideas on how to help visually impaired children develop their talents.

Keywords: Blind, talent, intellect, individual, technology, pedagogy.

Kirish:

Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. "Yoshlarimizning haqli ravishda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo'lgan, bugungi va ertangi kunimizning hal etuvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi". Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yurtimiz yoshlari haqidagi bunday ishonchli fikrlari biz pedagoglarni barkamol avlodning ma'naviyatini shakllantirish, har bir o'quvchining kasbga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish va ularni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga sidqidildan yondashishga undaydi. Bugungi tezkor zamonda jamiyatning turli sohalarida inson faoliyatiga nisbatan yuqori talablar qo'yilmoqda. Jamiyat hayotining har bir jabhasida muhim islohatlar amalga oshirilayotgan sharoitda mutaxassis

uchun katta ijodiy imkoniyatlarga ega bo'lish muhim. Bu bilan bog'liq holda o'quvchining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va potensial imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishda maktabning va o'qituvchining ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'рни va ahamiyati yanada ortadi. Hozirgi zamon maktabida ta'lim mazmunini tubdan yangilamay turib, ta'lim oluvchilarning ijodkorligini, iqtidorini aniqlamay va rivojlantirmay turib, o'quv-tarbiya jarayonini sifat jihatdan yangi pog'onaga ko'tarish mumkin emas. Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bo'g'ini bo'lishi biln birga keying ta'lim tizimida bolani maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda bu ta'lim sohasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi bejiz emas. Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoishlar maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga yo'naltirilganligi barchaning e'tiboridadir.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi. Bolalar iqtidorini rivojlantirishga ta'limning ta'sirini o'ziga xos hususiyatlarini o'rganish an'anaviy ravishda eng muhim psixologik-pedagogik vazifalaridan biri sifatida qaraladi. Psixologik-pedagogik nazariya va ta'lim amaliyoti doimo bolalarning iqtidorini kuzatib borish, uni erta aniqlash, bolalar iste'dodi va qobiliyatini xar tomonlama rivojlantirish vazifasini e'lon qilgan, iqtidorli bolalarni maxsus ta'lim muammolarini hal qilish istagini bildirgan. Iqtidorli bolalar bilan ishlashni dolzarligi bir necha holatlar bilan belgilanadi: "Inson potelsial" jamiyatning xabardorligi eng muhim shart va uning rivojlanishining asosiy manbayi sifatida tushuniladi. Hayot dinamikasini tezlashtirish, bir kishi uchun axborot va hissiy yuklarni ko'payishi, yechimini ulkan intellektual xarakatlarni talab qiladigan turli xil muommolar; Iqtidorli bolalar bilan ijodiy, faol, ijtimoiy, ma'sulyatli, yuqori malumotli qilish istagini bildirgan.

O'zbekiston Respublikasi innavatsion rivojlanish vazirli: 2021-yildan boshlab har yili kamida bir marotaba respublikadagi ilmiy va innavatsion faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan iqtidorli yoshlar o'rtasida "Bo'lajak

olim” va “Akademik harakatchanlik” dasturi doirasida tanlovlarni tashkil etish;

Iqtidorli yoshlarni xorijiy oliy ta’lim muassasalar va ilmiy tashkilotlarga qisqa muddatli tanlov asosida yuborishni tashkil etish. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O’zbekiston respublikasi Bosh vazirining maslahatchisi-IT texnologiyalar, telekommunikatsiyalar va innovatsion faoliyatni rivojlantirish masalalari departamenti boshlig’i O.M Umarov va O’zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vaziri I.Yu Abdurahmonovlar zimmasiga yuklatilsin. O’quv mashg’ulotlarini avvaldan rejalashtirilishidan voz kechish, o’quvchilarda tanqidiy kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish.

Yurtimizda bilimli va iqtidorli yoshlarni qo’llab- quvvatlash, ularning ma’naviy kamolotiga davlat siyosati darajasida e’tibor qaratilmoqda. Shiddatli islohatlar jarayonida yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash borasida ularni har sohada qo’llab- quvvatlovchi normativ-huquqiy xujjatlar qabul qilinmoqda. Prezidentimizning 2020 yil 30 iyundagi “O’zbekiston Respublikasi yoshlarga oid siyosatini tubdan islox qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to’g’risida “farmoni bunda alohida o’rin tutadi. Bu o’z navbatida, yoshlarning davlat va jamiyat hayotida faol ishtirokini ta’minlash, yuksak ma’naviyatli, mustaqil va erkin fikrlaydigan, zamonaviy ilm – fan yutuqlarini puxta o’zlashtirayotgan barkamol avlodni voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama va natijalar. Bolalar iqtidorini rivojlantirishga ta’limning ta’sirining o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish an’anaviy ravishda eng muhim psixologik- pedagogik vazifalardan biri sifatida qaraladi. Psixologik-pedagogik nazariya va ta’lim amaliyoti doimo bolalarning iqtidorini kuzatib borish, uni erta aniqlash, bolalar iste’dodi va qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish vazifasini e’lon qilgan, iqtidorli bolalarni maxsus ta’lim muammolarini hal qilish istagini bildirgan.

Iqtidorli bolalar bilan ishlashning dolzarbligi bir necha xolatlar bilan belgilanadi: “Inson potentsial” jamiyatning xabardorligi, eng muhim shart va uning rivojlanishining asosiy manbai sifatida tushuniladi;

Hayot dinamikasini tezlashtirish, bir kishi uchun axborot va hissiy yuklarning ko'payishi, yechimining ulkan intellektual xarakatlarni talab qiladigan turli xil muammolar; Iqtidorli bolalar bilan ijodiy, faol, ijtimoiy ma'suliyatli, yuqori ma'lumotli va hokazo bo'lishi kerak bo'lgan shaxsning professional faoliyatiga, yuqori ma'lumotli va pedagogik ishlarga bo'lgan talablari bunday shaxsni shakllantirishda alohida o'rin tutadi.

Qo'shimcha ta'lim sharoitida iqtidorli bolani erkin rivojlanish modeli – bu bolalar, ota- onalarning talablari va mintaqalarning ehtiyojlari va ehtiyojlari uchun turli xil diagnostika dasturlarini amalga oshiradigan psixologik va pedagogik yordam tizimidir. O'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash, o'quvchining ijodiy sharoitlari, didaktik shartlar majmuasi va didaktik jarayon loyihasi.

Tadqiqotlarning amaliy ahamiyati qo'shimcha umumiy ta'limda iqtidorli bolani o'qitish va iqtidorli bolani ishlab chiqishni psixologik va pedagogik qo'llab – quvvatlash tarkibini aniqlashdir. Uning natijalari an'anaviy bo'lmagan o'quv loyihalari bilan bolalar va o'spirinlarning yetakchi ta'limini tubdan yangi xususiyatlariga ega. Ular har qanday mintaqada iqtidorli bolalar bilan ish amaliyotlarini yuqori sifatli tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Dastur doirasida ishlab chiqilgan psixologik va pedagogik yordamning uslubiy tavsiyalari ishlab chiqilgan iqtidorli bolalarning usubiy tavsiyalari pedagogik o'qituvchilar va ularni qayta tayyorlashda foydalanish mumkin.

Iqtidorli bolalarni aniqlash shakllari:

Kuzatuv;

Ota-onalar bilan aloqa qilish;

Olimpiadalar, musobaqalar, ilmiy- amaliy konferensiyalar;

Psixolog, o'qituvchining ishi: sinov, savol berish, suhbat hisoblanadi.

Iqtidorli bolalar bilan ishlashda pedagogik faoliyat tamoyillar quyidagicha:

Shaxsiy rivojlanish uchun taqdim etilgan imkoniyatlarning maksimal xilmaxilligi printsiipi;

Sinfdan tashqari ishlarning rolini oshirish printsiipi;

Treningni individualizatsiya qilish va farqlash printsiipi:

Kutilayotgan natija:

1. Iqtidorli bolalarni aniqlash, qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish tizimini takomillashtirish.

2. Iqtidorli: intellektual, ijodiy, sport toifalari bo'yicha o'quvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar bankini tuzish.

Zamonaviy dunyoda o'qituvchilar haqiqatdan ham iqtidorli bolani aniqlab olishi qiyin, chunki buning uchun bir qator sinovlarni o'tkazish kerak. Iqtidorli bolalar ota-onalar, o'qituvchilar, tengdoshlar va boshqa jamiyatning boshqa a'zolaridan alohida e'tiborni talab qiladi. Bu bola iste'dodini ko'rishga va uning to'liq oshkor qilinishi sodir bo'ladimi yoki yo'qmi bog'liq bo'ladi.

Iqtidorli bolalarni aniqlash, ularning qobiliyatini rivojlantirish sivilizatsiyalashgan jamiyatning vazifalardan Har tomonlama rivojlangan barkamol inson shaxsini shakllantirish davrimizning dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Chunki, Ona-Vatanimizning kelajagi bugungi yosh avlodning uquvi, salohiyati, iste'dodi, mustaqil fikrlashiga bevosita bog'liqdir. Shuning uchun ham bilimdon, keng dunyoqarashga ega shaxslarni tarbiyalab yetishtirish vazifasi davlatimiz siyosatining ustivor darajasiga ko'tarildi. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, «kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir».

Bugungi kunda sog'lom o'smirlar bilan bir qatorda ko'rish nuqsoniga ega bo'lgan tengdoshlarining ham davlatimizga xizmat qiladigan shaxslar bo'lib yetishishlari uchun o'qitish jarayonini ko'zi ojizlarning jismoniy va aqliy

imkoniyatlarini hisobga olgan holda yuqori saviyada mahorat bilan tashkil etish vazifasi eng muhim sanalmoqda.

Ko'rish nuqsoniga ega bo'lgan o'smirlar hissiy xususiyatlarini o'rganish muhim masalalardan hisoblanadi. Chunki Respublikamizda qabul qilingan «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunda ham bolalarda yuksak ong, mustaqil tafakko'rni tarkib toptirishga, ularning ruhiy sifatlariga xos va mos ravishda bilim berishga katta e'tibor berilgan.

Ta'lim-tarbiya tarixida mutafakkirlarimiz barkamol insonni tarbiyalashda ilmiy bilimlarni o'rganishda katta ahamiyat berganlar. Yaratilgan har bir risola, har bir ta'limiy-axloqiy asar o'ziga xos ta'lim va tarbiya jihatdan ma'lum qimmatga ega. Shuning uchun ham bu asarlarda insonni aqliy, axloqiy, jismoniy jihatdan kamol toptirishning maqsad va vositalari, turli uslublari, usullari o'z ifodasini topgan., yoshlarda bilimlarni chuqur va tez egallash qobiliyatlari, kuchli xotira, zukkolik, o'tkir zehn, yod olish qobiliyati kabilarni tarbiyalash yo'llari bayon etilgan. Demak, ta'lim-axloqiy asarlardan misollar tanlashda va ta'lim jarayonida o'quvchilarni fikrlashga o'rgatib, tafakkurini rivojlantirish, bilim olishga qiziqishini oshirish zarur. Ayni paytda o'qitish uchun mos bo'lgan ilmiy munozara, sharhli o'rganish, muammolarni hal etish, kuzatish, savol-javob, bilimlarni sinash, ko'rgazmali tajriba kabi usullarni qo'llash yaxshi natijalar beradi.

Hozirgi davrda bilimlar ko'proq hammaga bir xil, tayyor axborot tarzida yetkazilmoqda. Natijada, bolalar darslarda zerikib, bilim olishga qiziqishi pasayib ketmoqda. O'tmish ta'lim tajribasidan foydalanilgan holda ta'lim uslublarini har bir o'quvchining qobiliyatini namoyon etishga, zehni o'tkirlashga, tafakkurini rivojlantirishga qaratish kerak. Natijada, a'lo, yaxshi, o'rtacha o'zlashtirgan o'quvchilar ajratilib, ular bilan mashg'ulotlar ham o'ziga xos individual tarzda olib borilgani ma'qul.

Iqtidorli o'quvchilarga beriladigan bilimlar hajmi ortirilib, ularning adabiyotlar bilan mustaqil shug'ullanishiga ko'proq e'tibor berish zarur. Iqtidorli o'quvchilarni maktab ta'limida talab etiladigan bilim hajmini o'zlashtirib, ma'lum

sinovdan o'tgach, o'qishni muddatidan oldin bitirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Har bir o'qituvchi o'quvchilarga beriladigan umumiy bilimlar bilan bir qatorda san'at sirlari, muammo yechish mahorati kabilar bilan tanishtirib borishi muhimdir.

O'quvchilarga zehni tarbiyalash, bilimlarni mustahkamlash, uzoq esda saqlab qolish, tafakkur qobiliyatini rivojlantirishga ham katta e'tibor berish zarur. Bu maqsadda chiston (topishmoq)larni yechish, adabiy asarni sharxlash va izohlash kabilardan foydalanish kabi usullar o'quvchini rag'batlantiradi, uning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Ta'lim-tarbiya tarixidan ma'lum bo'ldiki, har bir shaxsning aqliy tarbiyasida fikr tarbiyasi, tafakkurini rivojlantirish, zehni tarbiyalashga katta e'tibor berilgan. Maktab va madrasalarda o'quvchilarning mustaqil faoliyati, ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga mantiqiy tafakkurini oshirishga yo'llangan. Zukkolik, fahm tezligi, zehn o'tkirligi, bilimni tez egallash qobiliyati, muammolarni tez anglab olish, yodlash qobiliyatini rivojlantirishga, xotirani mustahkamlashga oid metod va usullari ayniqsa diqqatga sazovor. Buning uchun o'qitishga mos uslublar ham tanlangan. Ilmiy munozara, sharhli o'rganish, muammolarni hal etish, sinov-tajriba kabi uslublar qo'llanilib, ta'lim uslublari har bir o'quvchining qobiliyatini namoyon etishga, zehni o'tkir qilishga, tafakkurini rivojlantirishga yordam bergan. Natijada a'lo, yaxshi, o'rtacha darajada o'zlashtiruvchilar ajralib, ular bilan mashg'ulotlar ham o'ziga xos, individual xususiyatlarini hisobga olgan tarzda olib borilgan. Guruhlarda iqtidorli bolalarga beriladigan bilim hajmi orttirilib, ular ma'lum sinovdan o'tgach, maktab yoki madrasani, hatto muddatidan oldin bitirish imkoniyatiga ega bo'lgan.

Ta'lim jarayonida faollik o'quvchiga bilimlarni chuqur va mustahkam egallashga, o'z qobiliyatini namoyon etishga yo'llaydi. Bilishga bo'lgan faollik o'quvchining intellektual rivojlanishini tahminlaydi.

Insonning ijtimoiy faolligi, qobiliyati barcha muvaffaqiyatlarining garovidir. Chunki har bir inson o'z mehnati, g'ayrati, intilishi bilangina faollashadi. O'qituvchi qanchalik yaxshi o'qitmasin yoki tarbiya bermasin, tarbiyalanuvchining o'zi harakat qilmasa, rivojlanish muvaffaqiyatli kechmaydi. Zero, barcha ma'naviy-axloqiy kamchiliklarning asosiy sababi ham insonning o'z faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'ymaganligidadir. Ta'lim muassasalarida rejalashtirilayotgan har bir tadbirlar mazmunida, kulb va to'garaklar vatanga muhabbat va komil inson tarbiyasi aks etishi lozim. Ta'lim muassasalarida iqtidorli shaxslar va iste'dodli yoshlarni o'ziga hos psixologik jihatlarini va fazilatlarini hisobla olib turli to'garaklarga jalb etish "Respublika iste'dodlar markazi" hodimlari bilan hamkorlikda va ularning ilmiy amaliy tajribalaridan foydalangan holda iste'dodlarini aniqlash mo'ljallangan texnologik diagnostik tabdirlar asosida amalga oshiriladi. O'quvchilarning o'zini-o'zi boshqarishi pedagog mustaqil tayyorgarlik davrida o'quvchilar bilan ishlashni tabaqalashtirilgan tarzda olib boradi, ularni guruhlariga taqsimlaydi, ayrimlari bilan esa yakka tarbibda ish olib boradi.

Hozirgi zamon psixologiyasida "Iqtidorlilik" so'zi asosida ikkita atama yaratilgan: "Iqtidorlilik belgilari bo'lgan bolalar" va "Bolalik iqtidori". "Iqtidorli bolalar" atamasi odatda rivojlanishda tengdoshlaridan oldinda bo'lgan maxsus bolalar guruhini anglatadi.

Ikkinchi atama – "Bolalar iqtidori" har bir shaxsning ma'lum intellektual va ijodiy salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ushbu tushunchaga ko'ra, psixologiyada va undan keyin ta'lim nazariyasida ikkita global muammo paydo bo'ladi va ular bir ildizdan kelib chiqadi.

Psixologik asoslarni ishlab chiqish va iqtidorli va iqtidorli bolalarni rivojlantirish va qo'llab- quvvatlash tizimini yaratish;

Ta'lim sohasida har bir bolaning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan psixologik asoslar va amaliy chora tadbirlarni ishlab chiqish.

Ushbu vazifalarning har biri nisbatan mustaqil ravishda to'rtta muammoni hal qilishni talab qiladi:

- Iqtidor tushunchasini aniqlash :

-Iqtidorlilik diagnostikasi modelini ishlab chiqish;

-Iqtidorlilik belgilari bo'lgan bolalarning rivojlanishini bashorat qilish asoslarini aniqlash:

-Ta'lim sohasida bolalar iqtidorini rivojlantirish va qo'llab- quvvatlashning yaxlit tizimini yaratish.

Keyinchalik, shu asosda psixodiagnostika ishining umumiy sxemasi va uslubiy vositalar ishlab chiqiladi. Diagnostika bosqichida olingan natijalar shaxsning rivojlanishini basorat qilish uchun asos bo'ladi. Bularning barchasi rivojlanish jarayonini modelleshtirish ta'limning nazariy asoslari va amaliyatini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim amaliyotida ajratilgan diagnostika iqtidorning rivojlanishini bashorat qilish muammosini hal qila olmaydi. Epizodik diagnostika nafaqat bolalarning iqtidorlilik darajasini aniqlash muammosini, balki rivojlanishni bashorat qilish muammosini ham ob'yektiv hal qilishga imkon bermaydi. Buning sababi diagnostika, pragnozlash va rivojlanish jarayonlarining avtonomligidir.

Iqtidorning ichki konsepsiyasi iqtidorlilik hodisasini (iqtidorning ta'riflari, uning turlarini tasnifi, aniqlash usullari va boshqalar) o'rganish uchun yagona nazariy asosni beradi.

Iqtidorlilik – bu hayot davomida rivojlanadigan psixikaning tizimli sifati bo'lib, u odamning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir nechta faoliyat turlarida yuqori (g'ayrioddiy, ajoyib) natijalarga erishish qobiliyatini belgilaydi.

Iqtidorlilik belgilari bo'lgan bola – bu u yoki bu faoliyat turida yorqin, ravshan, ba'zan ajoyib yutuqlari (yoki bunday yutuqlar uchun ichki shartlarga ega) bilan ajralib turadigan bola.

Iqtidorlilik belgilari – bu iqtidorli bolaning haqiqiy faoliyatida namoyon bo'ladigan va uning harakatlarining tabiatini kuzatish darajasida baholanishi mumkin bo'lgan xususiyatlaridir.

Aniq iqtidorning belgilari uning ta'rifida belgilanadi va yuqori darajadagi ishlash bilan bog'liq. Shu bilan birga, bolaning iqtidori “Men xohlayman” va “Men qila olaman” toifalarining birligida baholash kerak. Demak, iqtidorlilik belgilari iqtidorli bolaning xulq atvorining ikki jihatini qamrab oladi: instrumental (faoloyat yo'llarini tavsiflaydi) va motivatsion (bolaning faoliyatga munosabatini tavsiflaydi).

Bizning fikrimizcha, alohida yordamga muhtoj bo'lgan iqtidorli bolalar bilan ishlash amaliyoti masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Xorijiy ekspertlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarning tahlili uchta ta'lim strategiyasini ajratib ko'rsatishga imkon beradi: aqliy rivojlanishida kuchli o'sishga ega bo'lgan bolalarga standart maktab o'quv dasturlari bo'yicha ularni individual imkoniyatlariga mos keladigan sur'atlarda o'rganish imkonini beradigan akseleratsiya; boyitish o'rganilayotgan material mazmunini kengaytirish va chuqurlashtirishni ta'minlaydi; guruhlash, bu iqtidorli bolalarni turli o'quv rejalari va dasturlari bo'yicha o'rganish uchun qiziqish guruhlariga birlashtirishni o'z ichiga oladi.

Iqtidorli bola – bu munosabatlarning uyg'un kombinatsiyasi: kommunikativ, intellektual, axborot, hissiy va shaxsiy. Bola munosabatlarning har qanday sohasiga e'tibor bermaslik uning rivojlanishining uyg'unligiga ta'sir qiladi. Yuqori itellekt yoki akademik qobiliyat, amaliyot ilmiy tahlil shuni ko'rsatadiki, nafaqat balog'at yoshida, balki maktabda o'qish jarayonida ham muvofaqiyatga kafolat bermaydi. Shuning didaktik konstruksiyalar iqtidorli bolaning shaxsiyatining birligi va murakkabligini tushnishdan kelib chiqishi juda muhimdir. Binobarin, iqtidorli bolalar uchun ta'lim jarayoni maxsus ta'lim muhitini yaratishni taqazo etadi.

Ushbu rivojlanayotga muhit o'quv jarayoning markaziy qismi sifatida turli ta'lim kredolari, ularning elementlari, o'quv materiali va ta'lim jarayoning sub'yektlarini birlashtiradi. Eng qiyin narsa – o'qituvchi va iqtidorli bolaning sub'yektivligini uyg'un shakllantirish, chunki o'quvchi avtomatik ravishda ta'lim faoliyati sub'yektiga aylana olmaydi. O'quvchining sub'yektga aylanishi o'quv faoliyati jarayonida sodir bo'ladi va shuni yodda tutish kerakki, sub'yektiv tajribani to'plash jarayoni chiziqli bo'lmagan jarayondir. Bu iqtidorli bolaning o'qituvchi sifatida rivojlanish dinamikasini tushunishda ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Zero o'qituvchi ham pedagogik faoliyat sub'ekti sifatida rivojlanadi.

Shaxs qobiliyatlarining yaxlit ro'yobga chiqishi imkoniyatlarning ijobiy xarakteridagi aniq gavdalangan harakatga aylanishi bilan bog'liq.

Qoboliatlari, qiziqishlari, moyilligidan kelib chiqqan holda har bir o'quvchiga turli to'garaklar v maxsus kurslardagi ta'lim qiziqishlari bo'yicha guruhlarning sinfida bilish, o'quv faoliyati va o'quv xatti harakatlarid o'zini anglash imkoniyati beriladi.

O'quv mashg'ulotlarining avvaldan rejalashtirilishidan voz kechish, o'quvchilarda tanqidiy kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikrlash, yangi g'oyalarni o'ylab topishga majbur qilish ta'lim olishga bo'lgan munosabatni o'zgartirish ,ularni yutuqlarga erishishga rag'batlantirishda asosiy omildir.O'quv mashg'ulotlarida yetishmayotgan omil – kreativlik sanaladi. Respublikada yoshlar manfaatlarini himoya qiladigan 830 dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoat birlashmalari faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sortga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, ular o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlashga qaratilgan “ Beshta muhim tashabbus” ilgari surildi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar va iqtidorli yoshlar bilan ishlash, ayniqsa o'quvchi – yoshlar bilan ishlash ular o'rtasida milliy g'oya va kadrlar tayyorlash milliy dastiriga tayangan holda milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan demokratik tamoyillarni qaror toptirish orqali inson huquqlari va qadr-qimmatini ulug'lashga, jismonan sog'lom, aqlan yetuk, dunyoqarashi teran va mustaqil fikrlovchi komil insonni tarbiyalashga yo'naltirilgan uzoq muddatli, keng ko'lamli ma'naviy- ahloqiy tarbiya dasturini amalga oshiradi.

Ko'zi ojiz bolalar maktab-internatlarida dars o'tishning birdan – bir to'g'ri usuli mustaqil kuzatish hisoblanadi. Ko'rishida muammosi bo'lgan insonlar shu yo'l bilangina bilim olishga poydevor bo'luvchi asosiy tushunchalarga ega bo'ladi. Mustaqil kuzatish orqaligina jismlar va ular orasidagi aloqa haqida to'g'ri xulosa chiqara oladi. Bu esa ko'zi ojiz bolaning o'ziga ishonchini orttiradi. Jism bilan tanishtirishda o'qituvchi har bir ko'zi ojiz bola qo'lida o'sha jismning bo'lishiga erishishi lozim. Aks holda bola jismni emas, o'qituvchining jism haqidagi tushunchalarini o'rganadi. Bu holda o'quvchi yangi ma'lumotni oson o'zlashtirish, tahlil qilish va o'z uslubida tadqiq etish imkonidan mahrum bo'ladi. Jism o'rganilishi jarayonida bola uni yasay olishiga e'tibor qaratish kerak. Chunki har bir o'rganilayotgan narsani tasavvur yordamida tiklay bilish salohiyati o'quvchining jismni to'g'ri qabul qilganligiga dalildir. Uning uchun rang va bo'yoq mavjud emas, ammo unda hayot olamini boy, go'zal va oydin qiladigan, ko'ruvchi bolaning hatto tushiga ham kirmagan ichki kuch bor. Bu- ijodiy tasavvur. Aynan shu xislat bola qalbida ijodiy daho, buyuk shoir va nozik musiqashunosni uyg'otadi, loyiq hayot kechirish imkonini beradi.

Amaliy ishlar bolani mustaqil ishlashga, jism haqida to'g'ri tasavvur hosil qilishga imkoniyat berishi bilan birga, ba'zi ko'zi ojiz bolalar ruhiyatidagi “Bir o'zim qila olmayman”, “Buzib qo'ysam nima qilaman”, “Bajara

olmasam uyat-ku”, - degan andishalarga barham berib, mustaqil ishlash, nazriy olgan bilimni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmasini shakllantiradi.

Xulosa. Inson hayotida muhim rol o'ynaydigan adabiyot va san'at insondan obrazlar yaratish, ularni xar xil xolatlarda tasvirlash uchun ma'lum bir miqdorda iqtidorlik talab qilinadi. Bundan tashqari aktivlik, ishchanlik, ma'lum bir maqsad yo'lida og'ishmay harakat qilish talab etiladi.

Iqtidorli bolalarning ota-onalari psixolog bilan doimiy ravishda aloqa o'rnatib turishi kerak. Sababi, oila a'zolari farzandining qobiliyatli ekanini payqamagan bo'lishi mumkin. Bolaning qiziqish va iqtidori, qaysi to'garakka borishni istashini ota-ona maktab psixologi bilan maslahatlashgan holda tanlasa maqsadga muvofiq. Istedodli o'quvchini tanlashda psixologdan eng avvalo, bolada o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish va ruhlantirish talab etiladi.

Har bir bola o'ziga yarasha iqtidor egasi. Kimdir rasm chizishga, kimdir qo'shiq aytishga, yana boshqasi she'r yozishga qiziqadi. Insonda iqtidor avvaliga layoqat sifatida namoyon bo'ladi. U bolada qancha erta aniqlanib, rivojlantirilsa, kelajakda yetuk shaxs bo'lib ulg'ayadi. Agar e'tibor berilmasa layoqatsizligicha qolib ketishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 03.08.2017 yildagi O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi www.president.uz
2. Djalilov Z. M. “Maxsus psixalogiya Tiflopsixologiya” Toshkent – 2010
3. S. Dangalov, Tiflopedagogika tarixi va uning ahamiyati, Toshkent – 2010.
4. N.T. Yaqubova, Maxsus pedagogika va tiflopedagogika, ma'ruzalar matni, T – 2002.
5. R.P. Ermakov, G.A. Yakunin, Тифлопедагогика, Москва – 2000 г.
6. D. Sultonova, Tiflopedagogika, maruzalar matni T – 2005.